

„QARG‘ISHLARNING SOTSIOLINGVISTIK XUSUSIYATLARI “

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7410524>

Hamdamova Fotima Rahmatulla qizi

Termiz davlat universiteti Lingvistik:O‘zbek tili 2-kurs magistranti

O‘.Xoliyorov

Ilmiy rahbar:Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori PhD

Annotatsiya: *Qarg‘ishlarning yoshlar nutqida qo‘llanishi, ijobiy qarg‘ishlarning yoshi kattalar tomonida qo‘llanishi va ularning leksik-semantik xususiyatlari.Qarg‘ishlarning inson taqdiriga ta'siri, salbiy qarg‘ishlarning qo‘llanilish holatlari bugungi kundagi zamonaviy qarg‘ishlar va so‘z magiyasi.*

Kalit so‘zlar: *qarg‘ishlar, zamonaviy qarg‘ishlar, qarg‘ishlarning ijobiy va salbiy tomonlari, so‘z magiyasi,qarg‘ish strukturasi*

Qadimda ota-bobolarimiz so‘z magiyasiga va uning sehrlil kuchga ega ekanligiga qattiq ishonishgan.Insonlarga qo‘yilayotgan nomlar ham ularning taqdiri bilan bevosita bog‘liq bo‘ladi deb hisoblashgan.Haqiqatdanda shunday. Diniy-mifologik ta‘limotga ko‘ra so‘zlar, harflar „Lavh-ul mahfuz“da qudrat qalami ila raqam qilingan va yerga tushirilgan ekan.Til ham so‘z ham Allohning mo‘jizasi va faqat uning o‘zigagina tegishlidir.Alloh taolo bu dunyoni birgina so‘zning qudrati bilan yaratgan. Butun yer, samo,okeanlar , o‘simliklar,hayvonot dunyosi yaratildi.Rivoyat qilishlaricha jon tanaga kirishga qo‘rqib turganda Allohning „Yarhamka robbi“ degan so‘zi bilan kirgan ekan. Yoki jon jismlarni kirishga cho‘chib turgan vaqt Alloh taolo buyrug‘i bilan Jabroil alahissalom dutor chalib „Yosin“ surasini o‘qigan ekanlar, natijada jon jismga kirganligini bilmay qolgan. Bu bilan so‘z naqadar qudratli kuchga ega ekanligiga yana bir bor amin bo‘lamiz. Shuning uchun ishlatayotgan har bir so‘zimizga e‘tiborli bo‘lishimiz kerakligi muhim masala sanaladi.Chunki so‘z inson taqdirini belgilaydi uni qanday inson bo‘lishida muhim ahamiyatga ega. O‘zbek tilida ma'lum davrlardan beri qo‘llanilib kelayotgan qarg‘ishlar mavjud.Bu qarg‘ishlar xalqlarning orzu-umidlarini, yovuz niyatlarini ifoda etgan, kishilarning kelgusidagi taqdiriga,hayotiga, kelajagiga bevosita ta‘sir qilishi bilan ahamiyatlidir.Qarg‘ishlar deganda hayolimizga salbiy ma‘no gavdalanadi.Qaysidir ma'noda shundaydir,lekin ijobiy ma‘nodagi qarg‘ishlar mavjud ekanligiga ham guvoh bo‘lishingiz mumkin. Biz ulardan vos kecha olmaymiz sababi qarg‘ishlar ham xalqning ma'naviy merosi sanaladi. Tatar shoiri Rasul Hamzatov aytganidek

„Agar iloji bo'lganida edi ayollarimizning o'z farzandlarini so'kish holatlari yoki bir-birlarini qarg'ashlari, erkaklarimizning chapanilatib so'kishlarini bir kitob qilgan bo'lar edim, sababi bular tatar xalqining milliy so'z boyligining ajralmas qismidir“,-deb aytgan edi. Shoir o'z ona tilining barhayot bo'lishini istaydi bu o'rinda qarg'ish va so'kishlarni ham men uchun muqaddas deb hisoblaydi sababiki, ular tatar tilida aytilgan.U o'z ona tilining yo'qolib ketishini istamaydi.Shunday ekan salbiy yoki ijobiy qarg'ishlar ham xalqning til boyligini oshiruvchi asosiy manbalardan desak adashmaymiz. Biz ham o'z ona tilimizning qadrini oshirishimiz, yo'qolish arafasidagi so'zlar bilan ishlashimiz, ularning ma'nolarini izohlab keyingi avlodga bus-butun yetkazishimiz kerak.Qarg'ishlarni biz faqat salbiy ahamiyatga ega deb o'ylaymiz vaholanki, qarg'ishlarning ham ijobiy tomonlari bor.Buni biz ko'proq oila nutqida ko'rishimiz mumkin. Oilada ota-onalarimiz, bobo-buvilarimiz nutqida ko'proq ijobiy qarg'ishlar uchraydi. Ular farzandlarimiz oqil bo'lsin, dono bo'lsin, kelajagi porloq bo'lsin deb ham ijobiy qarg'ishlardan foydalanishadi.Qarg'ish tushunchasi tarixiy-etnografik hodisa .Qarg'ishlar yoki olqishlar nutqiy vosita sifatida paydo bo'ladi, yashaydi, bora-bora lisoniylashadi va yangilanib turadi. Qarg'ishlarda har bir davrning, xalqning, ijtimoiy sinflarning etnografiyasi, mentaliteti, ongi,sivilizatsiyalashish darajasi namoyon bo'ladi. Qarg'ishlar xalqning yovuzlikka qarshi nafrati, olqish ezgulik tantanasiga bo'lgan hayrixohligi, fidoiylilik g'oyasidir. Qarg'ishlar va olqishlar bir adabiy-falsafiy janrni eslatadi. Uning vositalari so'z, so'z birikmasi, gap emas, ba'zan butun bir abzas, she'riy yoki nasriy matn bilan ham ifodalanadi. Misollar

Abdullaning tilini kesgan qo'llar kesilsin.

Uning aziz boshini, uzgan boshlar uzilgan.

Uying kuygur bosmachi, besh erkakka tosh otdi.

Imkonsiz ket Salombek Abdullani yo'qotdi.(Boysun folkloridan).

Bu she'riy shakldagi qarg'ish namunasi hisoblanadi. Qarg'ishlarda xalqning yashash tarzi kasb-kori, sharoiti,zamoni bilan shakllangan holda namoyon bo'ladi. Qarg'ishlarning grammatik-semantik jihatlariga nazar solamiz. Qarg'ishlarning semantik xususiyati 3 xil bo'ladi.Qarg'ish subyekti ya'ni qarg'ovchi kishi. Ikkinchisi qarg'ish obyektu ya'ni qarg'ish qaratilgan shaxs. Uchinchisi esa o'zga. Qarg'ishlarning grammatik asosi quyidagicha, gapning kesimi I-II-III- shaxs buyruq maylidagi ay,in,gin, (qin), gir(kir), gur (kur) , sin qo'shimchalari bilan ifodalanadi.Qarg'ishlarda asosan biror narsaga erishish uchun, yoki kimnidir yomonlash, uni yo'q qilish uchun qarg'algan.Qarg'ish deganda faqat salbiy harakterdagi qarg'ishlar emas balki, ijobiy xarakterdagi qarg'ishlarni ham misol qilishimiz mumkin bo'ladi. Sababi qarg'ash jarayonida chin dildan o'sha

voqeaning sodir bo'lishini xohlaydi. Ishning amalga oshishi niyatga bog'liq hisoblanadi. Shu sababli ota-onalarimiz, bobo-momolarimiz farzandlarini ijobiy ma'nodagi qarg'ishlar bilan qarg'aganlar. Masalan uying donga to'lgur, Makkaga imom bo'lgur, baxtli bo'lgur kabi. x'talamiz. Qarg'ish-o'zbek folklorining mustaqil, qadimiy, an'anaviy janri bo'lib, asosan insonga yomonlik, o'lim tilash uchun qo'llanilgan. „Qarg'ish“ atamasi qadimgi turk tilida „Qir, qar“ fe'li o'zagidan yasalgan. Mahmud Qoshg'ariyning „Devoni lug'otit turk“ asarida „Qir, qar“ so'ziga o'zakdosh qilib, „Qirg'a“ iborasining g'azab ma'nosida qo'llanganligiga izoh berilgan. Hozirgi tilimizda „Qir“ fe'li uchraydi, uning ma'nosi bitta qoldirmay yo'q qilish, yo'qotish ma'nosini anglatadi va qirg'in so'zi bilan o'zakdosh hisoblanadi. O'g'uz lahjasida gaplashadigan aholi o'rtasida ishlatiladigan „Qirg'iningni beray“, „Qirg'in tegsin“ kabi qarg'ishlardagi „g'in“ so'ziga yaqin bo'lib, ma'nosiga ko'ra yo'q qilish, o'lim tilash ma'nolarini ifoda etgan. Qarg'ishlar asosan insonga o'lim tilash uchun ishlatilganini sababli ham kattalar o'rtasida qo'llaniladi, kichik yoshdagilar qarg'ish ishlatmaydilar. Bu borada jinlar tafovutiga e'tibor qilsak, qarg'ishlardan faqat ayollar ko'proq foydalanishadi. Oilada ota-onalar ham qarg'ashadi. Xalq orasida „Otaning qarg'ishi-o'q, Onaning qarg'ishi yo'q“ deyishadi. Alloh taolo farzandni otaning urug'idan bunyod qilib onaning qornida ulg'aytiradi, farzand ota tufayli yer yuziga tushadi, ota uning katta bo'lishi, yeb-ichishi uchun mehnat qiladi, ter to'kadi shu sababli otaning qarg'ishi o'q bo'lib, tegar ekan. Farzand otani rozi qishi farz sanaladi. Otaning qarg'ishi yomon deyishadi. Bunga misol qilib, qadim Shosh shahri yaqinida yashagan mashhur pir Zangi otaning o'z qizi Bibi Oyshaga norozi bo'lib aytgan gapi qizini baxtsiz, bevaqt hayotdan ko'z yumushiga sabab bo'ladi. Bibi Oysha suyuqli yori „O'tror“ hokimi Qoraxon bilan uchrashish maqsadida otasidan ruxsat so'raydi. O'tasi nihoyat rozi bo'lib, fohihaga qo'l ochadi va „manzilinga yetgin, murodinga yetmagin“ deb, duo qiladi. Bu yerda ota farzandini qarg'amagandi balki, ozroq og'ringan edi xolos. Onalar esa farzandini ko'krak suti bilan katta qiladi, ana shu bergan oq suti barcha qarg'ishlarni kesib ketar ekan. Vaholanki, ular farzandlarini til uchida qarg'aydi. Xalq orasida „oq qilmoq“ iborasi uchraydi va bu qarg'ish ota-onaning tamomila farzandidan yuz o'girishini, voz kechishi sanaladi. Ammo musulmon xalqlar o'rtasida qarg'ish aytish hunik holat hisoblanadi. Mazlum bo'lgan kishi qarg'ash o'rniga shu kishiga Alloh taolodan insof, iymon so'rashi kerakligi uqtiriladi, musulmon, taqvodor kishi hech qachon qarg'amaydi. Sababiki qarg'ishning ikki uchi bor. Qarg'agan kishi u insonga nisbatan yomon so'zlar ishlatadi, uni hattoki o'lishinida xohlab qarg'aydi umuman olganda qarg'ishlar har ikkala tomonga ham birday ta'sir qiladi ya'ni

tegadi.shu sababli kishilarni salbiy ma'noda qo'llash kerak emas.Yo'qsa u sizga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.Qarg'ish aytuvchilarning yoshi,jinsi, oiladagi mavqei,turmush darajasi,ruhiy holatiga ko'ra turli ko'rinishda bo'ladi.Masalan obyektga o'tadigan qarg'ishlar ya'ni kishini tutadigan, obyektga o'tmaydigan qarg'ishlar ya'ni, kishini tutmaydigan qarg'ishlar.

Obyektga o'tadigan qarg'ishlarga musofir,keksa, mazlumlar,otalar,g'ariblarning qarg'ishlar kiradi.

Obyektga o'tmaydigan qarg'ishlarga esa onalarning,bo'lar-bo'lmasga janjal ko'taradigan og'zi shaloq ayollarning qarg'ishlari kiradi.

Qarg'ishlar xalqning etiqodiy qarashlari nuqtai nazaridan turlicha bo'lganligi sababli turli ko'rinishlarda bo'ladi, va folklorshunoslikda 3 guruhga bo'lib o'rganiladi.

1.Mifologik tasavvurlar bilan bog'liq qarg'ishlar: mifologik obraz, tushunchalar asosida yaratiladi.,„Jin ursin“ , „Alvastiga yo'liqqur“ , „Arvoh ursin“.

2.Turli jonsiz narsalar bilan bog'liq qarg'ishlar.Bunda xalq orasida hamma uchun muqaddas sanalgan narsalar tilga olinadi.,„Non ko'r qilsin, „Sut ko'r qilsin“ „Nonning uvoli tutsin“ kabi qarg'ishlar ishlatilgan.

3.Tabiat dunyosi bilan bog'liq qarg'ishlar.Xalq orasida ishlatiladigan qarg'ishlardan o'simlik dunyosi va hayvonot olamiga bog'liq bo'lgan qarg'ishlar ham mavjud.Masalan „Xa ko'zinga gul tushgur “ qarg'ishi bor.Qadimdan momolarimiz yosh bolalarni guldan uzoqda tutishgan,sababi qizil gul kuchli sehr-jodu qudratiga ega bo'lib, qadimiy tasavvurlarga ko'ra yovuz kuchlarni , jinlarni o'ziga chaqirib olib, jonli narsalarga ayniqsa,insonlarga zarar yetkazuvchi o'simlik hisoblangan.

Bugungi kunda zamonaviy qarg'ishlar haqida ham gapirsak bo'ladi.Zamon to'xtovsiz rivojlanishda ekan bevosita bu hodisa tilga ham o'zining ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi.Ayniqsa global muammolaridan biri bo'lgan korxonalar virus kasalligi tarqalgan vaqtda.Masalan „Iloyim ko'chaga maskasiz chiqqur“, „Iloyim Ucell tutkur“, „Interneting 2G bo'lgur“ kabi zamonaviy qarg'ishlarni yoshlar tilida uchratishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. B.Sarimsoqov Olqishlar va qarg'ishlar, Toshkent,
2. T.Mirzayev, B.Sarimsoqov, A.Musoqulov O'zbek xalq og'zaki ijodi T.,„Sharq“ 2005.

3. O.Madayev O'zbek xalq og'zaki ijodi T., „Mumtoz so'z“ 2010.
4. Z.Masharipova O'zbek xalq og'zaki ijodi, Toshkent, 2008, 71-b.
5. A.Omonturdiyev Professional nutq evfemikasi Toshkent „Fan“ nashriyoti, 2006, 250-b.
6. Dis.nat.lib